

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI STEAM YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Tilavova Sayora Bekmuratovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677905>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarga ekologik ta‘lim berish, STEAM ta‘limi fanlararo va o‘quvchilarni amaliyotga yo‘naltirish fanlararo hamkorlik, ijodiy qobiliyatlarni namoyon qilish, sinfdan tashqari mustaqil ta‘lim orqali fanlararo ekologik madaniyatini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: STEAM, ta‘lim, texnologiya, didaktika, savodxonlik, amaliy, yondashuv, ta‘lim dasturi, loyiha, integratsiya.

XXI asr jahonda ta‘limni modernizatsiya qilish va yangilash yo‘llaridan biri bu STEAM ta‘lim tizimini rivojlantirishdir. Uni amalga oshirishning asosiy maqsadi o‘qituvchi va talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini hisobga olgan holda STEAM tarmoqlari o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatish asosida, texnik va tabiiy fanlar ta‘limini rivojlantirish orqali bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilar imkoniyatlarini kengaytirishdir[1]. Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari zamonoviy bilim va ko‘nikmalarini egallashga yordam berish uchun ko‘proq haqiqiy hayot muammolarini hal qilishga qodir. STEAM fan, texnologiya, muhandislik va matematika ta‘limi boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarga tushunchalarni yaxshiroq tushunishga, muammolarni hal qilish kabi Shunga qaramay, sinfda integrativ yondashuvni qanday qo‘llash mumkinligi noaniqligicha qolmoqda. boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi ta‘limi dasturlarida ham integratsion yondashuvning etishmasligi mavjud. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarni tayyorlash ko‘pincha fanlararo diskret mantiqiy tahlil orqali dunyoni bilishga qaratilgan. Shuningdek BTY talabalari amaliyotlarni o‘rgatish uchun ilmiy izlanish, texnologiya, dizayn va muhandislik bo‘yicha keng qamrovli tayyorgarlikka ega bo‘lmasligi mumkin.

Ushbu dolzarb muomani bartaraf etish uchun boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining ekopedagogik kompetentligini rivojlantirishda STEAM yondashuv orqali, BT darslarida integratsiyalashgan tarzda o‘qitishga tayyorlash uchun BTMPM kursi joriy etildi. Kursning dizayni fanni o‘qitish kontekstida ilmiy tadqiqot va dizayn tushunchalarini. BTY talabalari STEAM ta‘lim faoliyati bilan shug‘ullanadigan BTY talabalari ishtirok etdi.

Jumladan: Oliy pedagogik ta‘limning hozirgi rivojlanishi tadqiqotning fanlararo integratsiyalashuviga bog‘liq. Fanlararo integratsiya tanqidiy fikrlashga ega bo‘lgan va fanlararo muammolarni, shuningdek, turli xarakterdagi muammolarni hal qilishga qodir bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash uchun asosdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi fanlararo integratsiya va pedagogik malakani baholash talablarini hisobga olgan holda bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarning kasbiy tayyorlash metodikasini yangilash yo‘llarini topishdan iborat[2].

Ilg‘or fanlararo ta‘lim texnologiyalarini tahliliy ko‘rib chiqish STEAM ta‘limiga e‘tiborni qaratish imkonini berdi. Tadqiqot o‘tkazilib, unda talabalarning tabiiy fanlar bo‘yicha kompetensiyalari hamda tanqidiy fikrlash rivojlanishi baholandi. Tadqiqot jarayonida, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar davomida Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabalari tomonidan ham kasbiy, ham ilmiy va amaliy xarakterdagi fanlararo muammolar aniqlandi va yanada hal qilindi.

Shu bilan birga, STEAM ta‘limi bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarni uchun o‘quv jarayonini loyihalashning asosi bo‘ldi. Ushbu ish natijalari quyidagilarni ko‘rsatadi: o‘quv fanlari tarkibi va mazmuniga fanlararo vazifalarning kiritilishi bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga yordam beradi, chunki o‘quv jarayoni amaliyotga yo‘naltirilgan va ilmiy xususiyatga ega bo‘ladi[3]. Ilmiy-tadqiqot va amaliy yo‘nalishning fanlararo vazifalari orqali amalga oshiriladigan universitet pedagogik ta‘limi darajasidagi fanlararo integratsiya;

Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarning integratsiya tushunchasi bilan bog‘liq manbalarni tahliliy ko‘rib chiqish uning murakkab va o‘zaro mustahkamlovchi xususiyatini ko‘rsatadi. Har qanday o‘ziga xos fanning rivojlanishi doirasida katta bloklar o‘rtasidagi aloqani o‘rnatadigan integratsiya mavjud. Ko‘rinib turibdiki, bu aloqani ta‘minlash doimo dolzarb bo‘lib kelgan. Oliy pedagogik ta‘lim tizimida mutaxassislarni tayyorlashning yangi modeliga nisbatan fanlararo aloqalar g‘oyasi kontseptual bo‘ladi. Ilm-fan ham, ishlab chiqarish ham turli kasbiy sohalar va fanlararo fan sohalarida bilimga ega bo‘lgan mutaxassislarni qidiradi. Oliy pedagogik ta‘limning zamonaviy makonida kadrlar tayyorlash alohida o‘rin tutadi. Bugungi kunda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirayotgan pedagogik ta‘lim o‘quv jarayonining tuzilishi va mazmunini shunday tashkil etadiki, yakuniy natija bitiruvchilar faoliyatining sifati, ularning kompetensiyasi bilan o‘lchanadi.

Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarning sifat holati – uning pedagogik kompetensiyasini strategik qadriyatlar bilan bog‘lash mumkin, ularning rivojlanishi milliy miqyosdagi vazifani-yuqori malakali xalq ta‘limi xodimlarini tayyorlashda pedagogik ta‘limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Muammoning dolzarbligi pedagogik kadrlar tayyorlashning tarkibi va mazmuni yangi oliy ta‘lim davlat standartlarini joriy etish natijasida sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. O‘quv rejadagi bloklari fanlari sonining ko‘payishi fanlarni o‘rganish uchun ajratilgan o‘quv soatlari soniga ta‘sir qilmadi. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarning tayyorlash mazmunini ratsionallashtirish yechimlaridan biri fanlararo integratsiyani amalga oshirish ekanligini tushunish muhimdir.

Tadqiqotda kelajakdagi o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida fanlararo integratsiya masalasini o‘rganishda ikkita asosiy muammo aniqlandi.

Birinchidan, oliy ta‘limda bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarni tayyorlashda tabiiy va ilmiy, shuningdek, insoniy bilim sohalarini sintez qilishning ahamiyati ortib bormoqda.

Ikkinchidan, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning butun davri davomida pedagogik texnologiyalar va integratsiyalashgan laboratoriya va amaliyotga asoslangan darslardan, shuningdek ma‘ruzalardan foydalanish bo‘yicha yangilanishlar.

Tadqiqot maqsadi, fanlararo ilmiy va amaliy muammolarni hal qilishda kasbiy kompetensiyalarni qo‘llashga qodir bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga qaratilgan o‘quv jarayonida erishilgan natijalarga e‘tibor qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi fanlararo integratsiya talablarini hisobga olgan holda bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi usullarini yangilash yo‘llarini topishdan iborat.

Tadqiqotda Chirchiq davlat pedagogika universiteti boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari ishtirok etdi. Pedagogik ta‘lim texnologiya va hayot xavfsizligi yo‘nalishlari. O‘qishning analitik bosqichi mantig‘iga ko‘ra fanlararo amaliy muammolarni hal qilishda kasbiy kompetensiyalarni o‘rganish, taqqoslash, umumlashtirish amalga oshirildi. Dastlabki tajriba-sinov bosqichda talabalar o‘rtasida so‘rov o‘tkazildi, shuningdek, integratsiyalashgan laboratoriya va

amaliy mashg‘ulotlar va ma‘ruzalar joriy etilgandan so‘ng o‘quv faoliyati natijalari tahlil qilindi. Fanlararo integratsiya orqali talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish ko‘rsatkichlari bo‘yicha o‘zgarishlar qayd etildi.

Shu bilan birga fanlararo kompetensiyalarning rivojlanish darajasini diagnostika qilish uchun statistik ma‘lumotlarni olish bosqichida universitet talabalari bilan kuzatishlar va suhbatlar o‘tkazildi. Diagnostika usullari mazmunli, indikativ va baholashga bo‘lingan. Har bir blokning o‘z maqsadi bor.

Ushbu tadqiqotda bo‘lajak o‘qituvchilarning fanlararo kompetensiyasini rivojlantirishning turli darajalari ta‘kidlangan. Fanlararo kompetensiya motivatsiyasining o‘ziga xos xususiyati sifatida muammoga qiziqishning mavjudligi, shaxsning bilim olishga yo‘naltirilganligi va ularni amaliy qo‘llash ko‘rib chiqildi. Talabalarga berilgan savollar ushbu xususiyatlarni aniqlashni nazarda tutgan.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv g‘oyasi kelajakdagi o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligining tarkibiy qismi bo‘lgan fanlararo vazifada ifodalangan. Turli fanlararo vazifalarning yig‘indisi ushbu mashg‘ulot mazmunining yaxlitligini tashkil qiladi. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar davomida nazariy asoslab berilgan va amalga oshirilgan fanlararo integratsiya bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi samaradorligini ta‘minladi. Kasbiy va ilmiy faoliyatning fanlararo vazifalarini amalga oshirish fanni o‘rganish jarayonida kasbiy va motivatsion vaziyatlarni ishlab chiqish kabi usullardan foydalangan holda amalga oshirildi; bilimlarni o‘zgartirish. STEAM ta‘lim texnologiyasiga asoslangan integrallashtirilgan laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar va ma‘ruzalar bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quv jarayonini loyihalash vositasi bo‘lib xizmat qildi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi PF-134-son farmoni.
2. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 01-05.
3. Arshanskiy, Ye.Ya. STEAM-obrazovanie: ot modeli k prakticheskoy realizatsii / Ye.Ya. Arshanskiy, N.S. Sologub // Adukasыya i vxavanne. – 2020. – № 9. – S. 22–30.